

PAESAGGIO CON PESCATORI

GRIMALDI GIOVAN FRANCESCO

(Bologna 1606 - Roma 1680)

INVENTARIO: 047

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEMA

Nel 1678 il principe Giovan Battista Borghese emise un pagamento a favore del pittore bolognese Gian Francesco Grimaldi "per diverse pitture fatte come nel conto n. 718 posto in Filza del Libro Mastro A sc[udi] 926" (Della Pergola 1955, p. 49). Secondo Paola della Pergola, che per prima rintracciò questa notula nel fondo Borghese dell'Archivio Apostolico Vaticano, il compenso riguardava altre opere di maggior importanza, tra cui il presente rame e gli altri tre paesaggi (inv. [38](#), [296](#), [299](#)), segnalati poco dopo presso il casino di Porta Pinciana da Domenico Montelatici (1700, p. 302): "E li quattro consimili, che rappresentano paesi con piccole figure, dipinti su rame, vengono espressi da Gio. Francesco Bolognese". Di fatto, l'artista dovette eseguire i quattro rami durante i lavori in Palazzo Borghese a Ripetta (1672-1678), commissionati per essere collocati con buona probabilità nell'appartamento al piano terra.

Come ipotizzato dalla Batorska (2012, p. 202, n. 145), il soggetto di questa pittura si rifà al *Paesaggio con scena di pesca* di Annibale Carracci ([Parigi, Museo del Louvre](#)), artista che ebbe una notevole influenza nella formazione di Grimaldi, le cui composizioni trovano eco nelle tele del noto pittore paesaggista.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 302;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 53, 58, 153;
- *Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 1922), Roma 1922, p. 103;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 180;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 30;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 69;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 48-49, n. 76;
- A. Emiliani, in *L'ideale classico del '600 in Italia e la pittura di paesaggio*, V Mostra Biennale d'Arte Antica (Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, 1962), a cura di C. Volpe, Bologna 1962,

- p. 302, n. 45;
- L. Salerno, *Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma*, Roma 1976, p. 578;
- *Paesaggio con figura: 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Museo di Palazzo Venezia, 1985), Roma 1985, p. X, cat. 47;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 298;
- A.M. Matteucci, R. Ariuli, *Giovanni Francesco Grimaldi*, Bologna 2002, p. 262;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 18;
- D. Batorska, *Giovanni Francesco Grimaldi 1605/6-1680*, Roma 2012, p. 202, n. 145.

English version

LANDSCAPE WITH FISHERMEN

GRIMALDI GIOVAN FRANCESCO

(Bologna 1606 - Rome 1680)

INVENTORY: 047

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

In 1678, Prince Giovan Battista Borghese made a payment to the Bolognese artist Gian Francesco Grimaldi for 'several executed paintings, as recorded at account no. 718 in the ledger in the amount of 926 *scudi*' (Della Pergola 1955, p. 49). Paola della Pergola was in fact the first scholar to track this bill down in the Borghese papers in the Vatican Apostolic Archive; in her view, the payment concerned other more important works, including, however, the present painting and three other landscapes (inv. nos 38, 296 and 298), which were later mentioned by Domenico Montelatici (1700, p. 302) among the works at the Casino di Porta Pinciana: 'Four similar paintings representing landscapes with small figures, painted on copper, the work of Gio. Francesco Bolognese'. In fact, the artist must have executed the four paintings during the period of his work in Palazzo Borghese in Ripetta (1672-1678); in all likelihood, they were commissioned to be placed on the ground floor of the apartment.

As suggested by Batorska (2012, p. 202, no. 145), the subject of this painting alludes to *Fishing Scene* by Annibale Carracci (Paris, Louvre), an artist who had a significant influence on Grimaldi, whose compositions show similar traits to those of the well-known landscape painter.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 302;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 53, 58, 153;
- *Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 1922), Roma 1922, p. 103;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 180;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 30;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 69;

- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 48-49, n. 76;
- A. Emiliani, in *L'ideale classico del '600 in Italia e la pittura di paesaggio*, V Mostra Biennale d'Arte Antica (Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, 1962), a cura di C. Volpe, Bologna 1962, p. 302, n. 45;
- L. Salerno, *Pittori di Paesaggio del Seicento a Roma*, Roma 1976, p. 578;
- *Paesaggio con figura: 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Museo di Palazzo Venezia, 1985), Roma 1985, p. X, cat. 47;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 298;
- A.M. Matteucci, R. Ariuli, *Giovanni Francesco Grimaldi*, Bologna 2002, p. 262;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 18;
- D. Batorska, *Giovanni Francesco Grimaldi 1605/6-1680*, Roma 2012, p. 202, n. 145.

